

TOMCHILATIB SUG'ORISHNING G'O'ZA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI VA SAMARADORLIGI

Shodmonov Xomidjon Mirzaaxmadovich

Farg'ona Davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya. Maqolada tomchilatib sug'orish usulini paxtachilikda qo'llanilishi natijasida uni g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'siri, mineral o'g'itlar me'yorini hamda suv sarfini keskin tejilishi va paxta hosildorligini salmoqli darajada ortishiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: an'anaviy usul, tomchilatib sug'orish, rel'ef, takroriy ekin, yarusli pluglar, diskret, mola-tekislagich, ozuqa rejimlari, unumdorligi, hosil shohlari, agrokimyoviy tahlil, hosildorlik.

Annotation. In the article, as a result of the use of drip irrigation method in cotton cultivation, it has a positive effect on the growth and development of cotton, a sharp saving of mineral fertilizers and water consumption, and a significant increase in cotton yield. data is provided.

Key words: traditional method, drip irrigation, relief, repeated cropping, layered plows, discrete, mola-leveler, feeding regimes, productivity, crop kings, agrochemical analysis, productivity.

Kirish. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida ekinlarni yetishtirishning ratsional usullarini ishlab chiqish, yangi texnologiyalarni qo'llash, yangi navlarni yaratish va boshqa maqsadlarda dala tajribalari olib boriladi. **G'o'zani sug'orishda istiqbolli suv tejavchi usullardan biri** - tomchilatib sug'orishning samaradorligini aniqlash maqsadida ham dala tajribalari o'tkazildi. Tajriba **ob'ekti** sifatida Farg'ona tumani "**Chimyon Shuxrati**" fermer xo'jaligi tasarrufidagi *g'o'za- kuzgi bugdoy* almashlab ekish tizimidagi, unumdorlik darajasi o'rtacha bo'lgan, takroriy ekindan bo'shagan maydonlar tanlab olindi [1].

Tahlil va natijalar. Sug'orish usullarini g'o'zaning va rivojlanishiga ta'siri. Tajriba yillarida iqlim sharoiti o'zgarib tursada tomchilatib sug'orish g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir etdi.

G'o'zani bo'yi mavsum boshlanishida hamma variantlarda har hil bo'ldi (1-jadval): 1 iyulda 2 variantda bu ko'rsatkich nazorat variantiga nisbatan tajribaning birinchi yili 2,3, ikkinchi yili esa, 2,6 sm ga ko'p bo'ldi. 1-avgust kungi olingan natijalariga ko'ra, 2 variant, y'ani tomchilatib sug'orishda nazorat variantga nisbatan hosil shohlarini 2,3 taga, shona 3,9, ko'saklar sonini esa 4,1 taga ko'payganligi kuzatildi.

Tajribaning ikkinchi yilida hosil shohlari, shona va ko'sak sonlari mos ravishda 2,6; 4,7; va 4,1 tani tashkil etdi. 1-sentyabrda esa, tomchilatib sug'orishda 1 ta g'o'zadagi o'rtacha ko'saklar soni tajribaning 1- yili 17,1 va 2- yili esa, 17,6 tani tashkil etdi, y'ani nazorat variantiga nisbatan o'rtacha 6,5-6,9 taga ortdi.

Diskertli sug'orish usulida sug'orish tuproqning havo, suv, issiqlik va ozuqa rejimlari, g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ta'siri bo'yicha an'anaviy sug'orish bilan deyarli bir hil natijalar berdi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tomchilatib sug'orish usulida an'anaviy hamda diskertli sug'orishga nisbatan go'zani o'sishi va rivojlanishi bo'yicha yuqori natijaga erishish mumkun ekan. Diskertli sug'orish usulida sug'orish tuproqning havo, suv, issiqlik va ozuqa rejimlari, g'o'zani o'sishi va rivojlanishiga ta'siri bo'yicha an'anaviy sug'orish bilan deyarli bir hil natijalar berdi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tomchilatib sug'orish usulida an'anaviy hamda diskertli sug'orishga nisbatan go'zani o'sishi va rivojlanishi bo'yicha yuqori natijaga erishish mumkun ekan.

1- jadval

Sug'orish usullarining g'o'zaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri

Tajribavariantlari	Sug'orish usullari	1-iyul		1-avgust		1-sentyabr		
		G'o'zani bo'yi, sm	Soni		G'o'za-	Soni	Ko'-	Shu
			hosil	Shona,				

			shohi dona	dona	ni Bo'yi, sm	hosil shohi dona	Shona, dona	Ko'- sak, dona	sak soni, dona	jumladan ochilgani, dona
2021-yil										
1	An'anaviy usul: egatlab sug'orish	40.6	6.1	9.3	90.1	12.1	10.7	9.0	10.2	2.1
2	Tomchilatib sug'orish	42.9	8.4	11.2	90.4	14.4	14.6	13.1	17.1	5.1
3	Diskertli sug'orish	44.2	6.9	9.1	91.2	12.3	11.6	9.1	12.3	3.3
2022-yil										
1	Ananaviy usul: egatlab sug'orish	40.4	6.2	9.4	89.7	12.2	10.6	8.4	11.1	2.3
2	Tomchilatib sug'orish	43.1	8.6	11.5	90.1	14.8	15.3	13.6	17.6	5.3
3	Diskertli sug'orish	43.4	6.8	9.3	92.1	11.6	12.6	9.9	12.5	3.6

Tomchilatib sug'orishda ekinning ildizi rivojlanadigan tuproq qatlamida o'simlik uchun optimal bo'lgan suv-fizik muhit yaratiladi. Ekinga suv va oziq moddalar uning ehtiyojiga mos ravishda kichik miqdorlarda tez-tez beriladi. O'simlik ildiz qatlamida optimal namlik yaratiladi. Bunda tuproqning haddan tashqari suvga bo'kib ketishi yoki qurib ketishi kabi holatlar to'liq bartaraf qilinadi. O'simlik o'ziga zarur bo'lgan vaqtda suv va oziq moddalarni oladi va o'z energiyasini faqat rivojlanish va hosil to'plashga sarflaydi [2,3].

Tajriba variantlarida mineral o'g'itlar va suv sarfi. O'g'itlarni ilmiy asosda qo'llash me'yorlari va muddatlariga rioya qilinsa, g'o'zani o'sishi hamda rivojlanishi jadallashadi, ko'saklarni yetilishi tezlashadi, yuqori va sifatli paxta hosili olinadi. Mineral o'g'itlarning me'yorlarini belgilashda olinadigan hosil miqdoriga, tuproq unumdorligiga va 1 tonna hosil uchun sarflanishi lozim bo'lgan oziqa elementlari miqdoriga e'tibor berildi.

Haroratning ko'tarilishi va nisbiy namlikning pasayishi bilan g'o'zaning suvga bo'lgan talabi ortib boradi. Shuning uchun ko'saklarning ko'payishi va yaxshi

rivojlanishini ta'minlashda tuproq namligini butun vegetatsiya davomida optimal darajada ushlab turish kerak.

Shunday qilib, yuqoridagi talablarga va mavjud ilmiy tavsiyalarga qat'iy amal qilgan holda, o'tkazilgan tajribalarda solinadigan mineral o'g'itlarning me'yorlari, sug'orishlar soni va suv sarfi quyidagicha qilib belgilandi (2-jadval).

2- jadval

Tuproq sharoitiga ko'ra gektaridan 25-40 sentner paxta hosili olish uchun sarflangan mineral o'g'itlar va suv sarfi

Tajriba variantlari	O'g'itlash va sug'orish usullari	Mineral o'g'itlar miqdori kg/ga			Sug'orishlar soni va suv sarfi m ³	
		(NO ₃)	(P ₂ O ₅)	(K ₂ O)	soni, marta	suv sarfi, m ³
1	An'anaviy usulda o'g'itlash va egatlab sug'orish (nazorat)	200	140	125	5	5500-6300
2	Tomchilatib sug'orish bilan bir vaqtda o'g'itlash.	175	100	80	11	3500-4200
3	G'o'zani diskretli usulida o'g'itlash va sug'orish	200	140	120	6	5500-6000

Jadvaldan kuzatilishicha, tomchilatib sug'orishni qo'llanilishi o'g'itlarni eritilgan holda suv bilan birga berilishi hisobiga 1 (nazorat) va 3 variantlarga nisbatan o'g'itlash me'yorlarini – azotli o'g'itlarni 12 % ga, fosforli kaliyli o'g'itlarni mos ravishda 28 va 36 % gacha kamaytirish va suv sarfini esa, 33-36 % gacha tejash imkonini berdi.

Sug'orish usullarini g'o'za hosildorligiga ta'siri. Ma'lumki, har qanday dala tajribalarida o'rganilayotgan variantlarning samaradorligi oxirgi natija - hosildorlik bilan belgilanadi. Shuning uchun tajriba o'tkazilgan uch hil variantdagi har bir dala maydonlari qaytariqlarga ajratildi. Qaytariqlardan belgilangan tartibda alohida-alohida paxta namunalari olindi va variantlar bo'yicha o'rtacha hosildorlik aniqlandi. Hosildorlik bo'yicha natijalar quyidagi jadvalda berilgan:

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, g'o'zani egatlar orqali sug'orish (nazorat varianti) da paxtaning o'rtacha hosildorligi 32.2 s/ga, diskretli sug'orishda esa 32,4 s/ga ni tashkil etib, hosildorlik nazorat variantiga nisbatan bor-yo'g'i 1,5 s/ga, yoki 4,6 % ga ortishi kuzatildi holos. **Tomchilatib sug'orishda esa**, tajriba maydonidan olingan hosildorlik 39,5 s/ga ni tashkil etib, an'anaviy sug'orish usuliga nisbatan gektaridan 8,6 s va diskretli usulga nisbatan esa, 7,1 s **yuqori hosil olindi**.

3 -jadval

Sug'orish usullarining g'o'za hosildorligiga ta'siri

Variantlar	Sug'orish usullari	Hosildorlik, s/ga				
		Qaytariqlar bo'yicha				O'rtacha
		I	II	III	IV	
1	. G'o'zani egatlar orqali sug'orish (nazorat)	32.2	28.5	31.6	30.3	30.9
2	G'o'zani tomchilatib sug'orish	39.3	38.9	39.7	40.1	39.5
3	G'o'zani diskret usulida sug'orish	31.4	32.8	33.6	31.7	32.4

Xulosa. Shunday qilib, o'tkazilgan dala tajribalari natijasida eng yuqori hosildorlik, 39,5 s/ga 2 variantda – tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilganda kuzatilib, nazorat variantiga nisbatan 21,7 %, diskret usuliga nisbatan esa, 18,0 % yuqori ko'rsatkichlar olishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanov Sh.M.Paxtachilikda tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llashning samaradorligini tadqiq qilish. Magistrlik dissertatsiyasi. FarPI, 2022.
2. Рахимов Ш., Маматов С. “Вопросы рационального использования водных ресурсов в фермерских хозяйствах и внедрения современных методов и технологий полива” (презентация). Ирригационные и водные проблемы ИП. Ташкент, 2020.

3. Шодмонов Х.М.,Хасанов Ш.М.Капельный полив-самый экономич-
ный перспективный способ полива культур. UNIVERSUM: технические
науки: научный журнал - № 6(87), часть I. Москва, изд. ООО “МЦНО”, июнь
2021, стр.79-83.